

Analisis Pengaruh Iradiasi Langsung Normal terhadap Total Daya Keluaran Fotovoltaik Menggunakan Metode Regresi Linier

Rafi Fulvian Fahri¹

¹Institut Teknologi PLN

rafi2315006@itpln.ac.id

ABSTRACT

Increased demand for electrical energy has driven the utilization of renewable energy sources, particularly solar power plants (SPPs), which have enormous potential in Indonesia. However, SPP power output is intermittent and highly influenced by weather conditions, especially solar radiation. This study aims to analyze and model the effect of Direct Normal Irradiation (DNI) on Total Photovoltaic Power Output (TPO). The research method used is Linear Regression, using Microsoft Excel software for data processing and visualization. The data used consists of 24 pairs of daily data obtained from the Global Solar Atlas (GSA) website. The results of the analysis show a very strong linear relationship between the two variables, which is modeled through the equation $y=1390.4x - 5613.1$. The accuracy of these results is confirmed by a Coefficient of Determination (R^2) value of 0.9784, indicating that 97.84% of the variation in total PV power output can be influenced by variations in direct solar irradiation. These results prove that the total power output of PV is largely influenced by direct solar irradiation.

Keywords: Irradiance, Linear Regression, Output Power, Determination, PV

ABSTRAK

Peningkatan kebutuhan energi listrik mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang potensinya sangat besar di Indonesia. Namun, keluaran daya PLTS bersifat intermiten dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, terutama radiasi matahari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memodelkan pengaruh dari Iradiasi Langsung Normal (Direct Normal Irradiation) terhadap Total Daya Keluaran Fotovoltaik (Total Photovoltaic Power Output). Metode penelitian yang akan digunakan adalah Regresi Linier, dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk pengolahan dan visualisasi data. Data yang digunakan terdiri dari 24 pasang data harian diperoleh dari website Global Solar Atlas (GSA). Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan hubungan linier yang sangat kuat antar kedua variabel, yang dimodelkan melalui persamaan $y = 1390,4x - 5613,1$. Hasil tersebut dikonfirmasi keakuratannya oleh nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,9784, yang mengindikasikan bahwa 97,84% variasi pada total daya keluaran PV dapat dipengaruhi oleh variasi pada iradiasi matahari langsung. Hasil ini membuktikan bahwa total daya keluaran pada PV sebagian besar dipengaruhi oleh iradiasi matahari langsung.

Kata kunci: Iradiasi, Regresi Linier, Daya Keluaran, Determinasi, PV

1. PENDAHULUAN

Energi listrik telah menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan manusia, memengaruhi hampir setiap aspek aktivitas di dunia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri, kebutuhan energi listrik di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, karena sebagian besar sumber daya alam yang digunakan untuk energi listrik merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, sumber-sumber tersebut berpotensi habis. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan pemanfaatan sumber energi yang tersedia secara tak terbatas dan ramah

lingkungan untuk menjamin keberlanjutan energi. Apabila kebutuhan listrik yang meningkat ini tidak segera diatasi, hal ini dapat mengganggu sistem perekonomian Indonesia karena listrik merupakan komponen utama dalam menjalankan peralatan industri dan rumah tangga [1],[2].

Energi matahari menempati posisi yang sangat penting di antara berbagai sumber energi terbarukan. Keunggulan energi matahari adalah ketersediaannya yang tak terbatas, gratis, dan tidak menimbulkan polusi sebanyak penggunaan bahan bakar fosil. Indonesia, yang merupakan negara tropis dan terletak di garis khatulistiwa, memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Potensi radiasi energi matahari di Indonesia, yang dikenal sebagai insolasi (radiasi yang menuju ke permukaan bumi), rata-rata mencapai sekitar 4,5 hingga 4,8 kWh/m²/hari. Pemanfaatan energi matahari diubah menjadi energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menggunakan panel surya (fotovoltaik) [1],[2].

Meskipun potensi energi surya sangat besar, sistem PLTS memiliki karakteristik bahwa energi listrik yang dihasilkan bersifat intermiten, atau tidak konstan, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Stabilitas daya keluaran yang dihasilkan panel surya cenderung berfluktuasi akibat perubahan intensitas sinar matahari dan suhu lingkungan. Dalam kondisi cuaca ideal yang cerah, penyerapan energi matahari yang optimal dalam satu hari penuh bisa mencapai 12 jam, namun pada kondisi mendung atau hujan, durasi penyerapan optimal dibatasi maksimal hanya 5 jam dalam sehari. Ketika cuaca mendung, intensitas cahaya yang diterima sangat kecil dan mengakibatkan daya keluaran yang dihasilkan menjadi tidak maksimal [2],[3].

Energi yang dipancarkan melalui sinar matahari disebut radiasi matahari. Radiasi ini merambat ke permukaan bumi dalam bentuk gelombang energi elektromagnetik. Radiasi matahari yang diterima oleh panel surya, yang diukur dalam satuan Watt per meter persegi (W/m²), merupakan faktor penting yang secara langsung memengaruhi daya keluaran Listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Intensitas radiasi matahari dan kinerja panel surya memiliki hubungan, di mana semakin besar radiasi yang diterima oleh panel, maka semakin besar pula daya listrik yang dihasilkan. Contohnya, pada kondisi tengah hari yang cerah, intensitas radiasi dapat mencapai lebih dari 1000 W/m². Data pengujian menunjukkan bahwa rata-rata radiasi tertinggi yang diterima, seperti 878 W/m², menghasilkan rata-rata daya tertinggi sebesar 6869,45 watt [4].

Selain intensitas radiasi, posisi panel surya juga sangat memengaruhi optimalisasi daya, di mana panel yang diposisikan tegak lurus (90 derajat) terhadap datangnya cahaya matahari akan menghasilkan tegangan dan arus yang lebih besar, sehingga daya yang dihasilkan lebih maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh dari normal *direct irradiation* memengaruhi *output* daya yang dihasilkan oleh panel surya, serta mengidentifikasi kondisi operasional optimal untuk memaksimalkan konversi energi [4],[5].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pengumpulan Data

Data yang digunakan diperoleh melalui website Global Solar Atlas (GSA). Pengambilan data dilakukan untuk mendapatkan pasangan nilai kuantitatif antara dua variabel utama:

1. Variabel Independen (x): Didefinisikan sebagai Iradiasi Langsung Normal (Direct Normal Irradiation), yang merepresentasikan total iradiasi harian per unit area dengan satuan Wh/m².
2. Variabel Dependen (y): Didefinisikan sebagai Total Daya Keluaran Fotovoltaik (Total Photovoltaic Power Output), yang merepresentasikan total energi listrik harian yang dihasilkan dengan satuan Wh.

2.2 Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak

Microsoft Excel dengan menggunakan metode Regresi Linier. Tahapan yang dilakukan mencakup:

1. Pengolahan dan Visualisasi Data

Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dan divisualisasikan dalam bentuk diagram pencar (scatter plot), kemudian membuat garis tren dengan bentuk linier.

2. Pemodelan Regresi Linier

Model Regresi linier dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut

$$y = a + bx$$

Dengan:

y = Variabel dependen (Total daya keluaran fotovoltaik)

x = Variabel Independen (Iradiasi normal langsung)

a = Konstanta (intercept), besarnya nilai Y ketika $X = 0$

b = Koefisien regresi (slope), besarnya perubahan nilai Y jika nilai X bertambah satu satuan.

3. Evaluasi Model

Kelayakan model regresi dianalisis menggunakan Koefisien Determinasi (R^2). Nilai R^2 (yang berkisar antara 0 hingga 1) mengindikasikan persentase variasi pada Daya Keluaran yang dapat dijelaskan oleh variasi Iradiasi Langsung Normal. Nilai yang besar menunjukkan tingkat korelasi atau hubungan yang kuat pada tiap variabel

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dianalisis terdiri dari 24 pasang data antara Iradiasi Langsung Normal, yang diukur dalam Wh/m², dan Total Daya Keluaran fotovoltaik yang diukur dalam Wh.

Tabel 1. Data Iradiasi Langsung Normal dan Total Daya Keluaran Fotovoltaik

Iradiasi Langsung Normal (Wh/m²)	Total Daya Keluaran Fotovoltaik (Wh)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
49	48384
246	239932
342	407073
375	512726
355	554600
364	584477
410	601639
416	563947
359	464059
240	303053

114	133562
12	15054
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Pemodelan hubungan antara Iradiasi Langsung Normal (x) dan Total Daya Keluaran fotovoltaik (y) dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier yang divisualisasikan melalui diagram pancar (*scatter plot*) berikut.

Gambar 1. Diagram Pancar Regresi Linier

Diagram tersebut menunjukkan bahwa titik-titik data yang terbentuk cenderung berkumpul di sekitar trendline yang mengonfirmasi adanya hubungan yang kuat di antara kedua variabel tersebut. Hasil dari regresi linier ini menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$y = 1390,4x - 5613,1$$

Dengan:

y = Total Daya Keluaran Fotovoltaik (Wh)

x = Iradiasi Langsung Normal (Wh/m²)

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh adalah 0,9784, yang mana nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara Iradiasi Langsung Normal dan Total Daya Keluaran fotovoltaik. Nilai yang mendekati 1 tersebut menunjukkan bahwa radiasi matahari merupakan faktor yang sangat penting terhadap daya keluaran panel surya. Oleh karena itu, semakin besar iradiasi yang diterima oleh panel maka semakin besar pula daya yang dapat dihasilkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi linier, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara iradiasi matahari langsung terhadap total daya keluaran Fotovoltaik menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Hubungan tersebut dapat dilihat melalui persamaan $y = 1390.4x - 5613.1$, di mana keakuratan dari persamaan tersebut menghasilkan nilai $R^2 = 0.9784$ yang mengindikasikan bahwa 97,84% variasi pada total daya keluaran PV dapat dipengaruhi oleh variasi pada iradiasi matahari langsung. Nilai R^2 yang tinggi tersebut membuktikan bahwa total daya keluaran pada PV sebagian besar dipengaruhi oleh iradiasi matahari langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Karjadi, "Optimalisasi Efisiensi Panel Surya dalam Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Rumah Tangga," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 7, no. 4, pp. 3002-3010, 2025.
- [2] O. Pabika, Susilo, and B. Widodo, "ANALISIS KINERJA PLTS ON GRID 3.540 WP DENGAN BEBAN MESIN PENCACAH SAMPAH 2HP DI FAKULTAS TEKNIK UKI JAKARTA," *Letrokom: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, vol. 7, no. 2, pp. 1-17, 2024.
- [3] Suprianto, "Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terhadap Pemakaian Beban," *RELE (Rekayasa Elektrikal dan Energi): Jurnal Teknik Elektro*, vol. 5, no. 2, pp. 134-139, 2023.
- [4] F. A. F. Farid and A. Purwadi, "Pemodelan Dan Analisis Sistem Hibrida Pv-Bateraigenerator Dengan Skema Cycle Charging Untuk Desa Tomor Papua," Institut Teknologi Bandung, 2020.
- [5] O. A. Rozak, R. T. Mulyadi, and H. Nurfadilah, "Analysis The Effect of Solar Radiation on The Efficiency of PV Plant 50 kWp Rooftop UNPAM Viktor," *Journal of Renewable Energy and Mechanics*, vol. 6, no. 02, pp. 63-76, 2023.